

ИБРАГИМОВ ШАВКАТ МУМИНОВИЧ

ЎзМУ журналистика факультети “Аудиовизуал ва интернет журналистика” кафедраси доценти, филология фанлари номзоди.
ibragimov_shavkat@inbox.ru
МУМИНОВ ИСАЛОМБЕК ШАВКАТ ЎҒЛИИ-ЎзМУ журналистика факультети талабаси. muminov.islombek@inbox.ru

ТЕЛЕВИДЕНИЕДА ИНТЕРВЬЮ ЖАНРИ: УНГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Аннотация. Мақолада интервью жанри турлари таҳлил қилиниб, улар ижтимоий ҳаётнинг кенг ва чуқур ёритиш, ундаги муҳим факт ва воқеа-ҳодисалардан ўқувчиларни бохабар этиш, жамоатчилик фикрини уйғотишга хизмат қилиши ҳақида мулоҳаза юритилади. Интервью тезкор мазкур жанр сифатида журналистлардан жуда катта меҳнат, топқирлик ва маҳорат талаб этади. Журналист аввало ҳаётни муттасил кузатиб бориши, ундан ижтимоий аҳамиятли, ўқувчиларнинг қизиқишини уйғотадиган факт, воқеа ва ҳодисаларни қидириб топиши, улар ҳақида кенгроқ маълумот бера оладиган одамларни аниқлаши, уларни суҳбатга тортиши, ҳамда зарур маълумотларни ола билиши лозим. Интервьюни ёзиш чоғида журналист аввало фактларни аниқлиги, воқеа-ҳодиса тафсилотларининг ҳаққонийлигига эътибор бериши мақсадга мувофиқ. Интервьюнинг қайси шаклда ёзилиши унинг қайси мавзу, масала ва муаммога бағишланганлиги, ижтимоий аҳамиятига ҳам боғлиқ саналади.

Аннотация. В статье анализируются виды жанров интервью и размышляются о широком и глубоком освещении общественной жизни, способности отвлекать читателей от важных фактов и событий в ней, пробудить общественное мнение. Интервью, как быстро развивающийся жанр, требует от журналистов большой работы, находчивости и мастерства. Журналист должен прежде всего постоянно следить за жизнью, выискивать в ней социально значимые факты, события и явления, вызывать интерес читателей, выявлять людей, которые могут предоставить о них более широкий спектр информации, вовлекать их в беседу, получать необходимую информацию на местах. Во время написания интервью журналисту желательно в первую очередь обратить внимание на точность изложения фактов, правдивость деталей инцидента. В какой бы форме ни было написано интервью, оно также засчитывается, в зависимости от того, какой теме, выпуску и проблеме оно посвящено, его социальной значимости.

Annotation. The article analyzes the types of interview genres and reflects on the broad and in-depth coverage of public life, the ability to distract readers from important facts and events in it, to awaken public opinion. Interviews, as a rapidly developing genre, require a lot of work, resourcefulness and skill from journalists. First of all, a

journalist must constantly monitor life, look for socially significant facts, events and phenomena in it, arouse the interest of readers, identify people who can provide a wider range of information about them, involve them in a conversation, and receive the necessary information on the ground. When writing an interview, it is advisable for a journalist to pay attention first of all to the accuracy of the presentation of the facts, the truthfulness of the details of the incident. In whatever form the interview is written, it also counts, depending on what topic, issue and issue it is dedicated to, its social significance.

XXI asrga kelib jamiatning axborotga бўлган талаби ҳар қачонгидан ҳам юқорилаб кетди. Эндиликда олинаётган ва узатилаётган аxborot қандайдир мақсадлар, манфаатлар туфайли оммага ҳар қанча тез ва тўғри етказилса-да, унинг таъсири аxborot манбасининг ўзи берган хабарчалик ёки фикрчалик кучга эга бўлмайди. Аxborotни имкон қадар холис ва аниқликка асосланиб етказиб бериш заруратининг ўзи оммавий коммуникация воситалари зиммасидаги масъулиятнинг аҳамияти борган сари ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Ҳар қандай аxborotни етказиш ва уни жамоатчилик томонидан қабул қилиниши билан аxborot билан боғлиқ муаммони ҳал қилмайди. Балки бу муаммонинг ечими иккинчи томоннинг, яъни аxborot қабул қилган томоннинг муносабати билан белгиланади. Айниқса, бу жамиятнинг турли бўғинларида муаммоли масалаларнинг кўндаланг бўлганида яққол кўзга ташланади. Матбуотда суҳбат орқали интерактив жараёни вужудга келтириш эса замонавий журналистдан катта маҳоратни талаб этади. Бу ҳақида мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёвнинг Матбуот ва оммавий аxborot воситалари ходимлари куни муносабати билан журналистларига йўллаган табригида шундай дейилади: “Бугунги кунда дунё шиддат билан ўзгармоқда. Барча соҳалар каби аxborot олиш ва уни етказиш, таъсирчан жамоатчилик фикрини шакллантириш борасида ҳам рақобат кескин тус олмақда. Бундай мураккаб шароитда ҳаёт янги-янги талаб ва вазифаларни олдимизга қўймоқда”².

Ҳозирги даврда жамоатчилик оммавий аxborot воситасиларидан аxborot етказиб беришдан кўпроқ нарсани кутади. Омма ўша муаммо ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишни истайди. Бундай ҳолларда муайян аxborot юзасидан манбаа сифатида турли доирадаги, савиядаги, дунёқарашдаги шахслар билан бўладиган мулоқот орқали бериладиган аxborotлар муҳим роль ўйнайди. Зеро, жамиятнинг ривожланишининг асосини турли коммуникациялар мулоқотлар ташкил этади. Шу боис, М.Бахтин коммуникация (алоқа)га қисқа ва лўнда таъриф беради: “Мавжудлик бу – гаплашиш, мулоқот қилиш. Шунинг учун, диалог моҳиятан бўлиши ва тугаши керак эмас. Қачонки диалог тугаса, ҳаммаси тугайди”³.

“Интервью – узоқ давом этадиган захматли машғулот бўлиб, унда сиз саволларингизга жавоб олиш ёки ёритадиган мавзуингизни тушуниш учун савол беришдан чекинмайсиз”, – деган эди англиялик тележурналист, муҳаррир Девид

²Prezident jurnalistlar va blogerlarni tabrikladi. <https://kun.uz/37094206>

³ Тошпўлатова Н. Журналистика психологияси. Сано стандарт. Т.: 2013. 67-бет.

Рендал. Интервьюда ахборот-сухбатнинг аҳамиятли жойлари берилади, шунингдек, жавоблар қисқартирилиб берилиши мумкин. Интервью бу конкрет шахс ёки шахслар гуруҳининг оммани қизиқтирадиган журналист саволларига жавобидир. Россиялик тадқиқотчи олим Валентин Ворошилов, интервью фақат жанр эмас, балки мухбирнома, очерк, ва бошқа материаллар учун ахборот олиш усулидир дейди.

“Журналистика ва публицистика” дарслиги муаллифи Мухтор Худойкулов эса интервьюни оммавий ахборот воситаларида кенг қўлланиладиган жанр сифатида эътироф этади. Бу сўз инглизча бўлиб “сўраб суриштириш” деган маънони билдиради. “Шунингдек, мазкур жанрнинг матбуотда кўп учрашининг сабаби шундаки, ҳаётдаги ҳар бир факт, воқеа-ҳодисанинг қандай бўлиб ўтганлиги, тафсилоти, одатда шу фактдан хабардор бўлган воқеа-ҳодисани кўрган, билган одамлардан сўраб суриштириб билинади, кейингина бирор жанрдаги матбуот материалига асос бўлади”⁴, – деб қайд этади муаллиф. Шу сабабдан сўраш, суриштириш ҳаётни билиш асоси бўлса, унинг матбуотдаги акси эса ахборий публицистиканинг энг муҳим кенг тарқалган оммабоп жанри ҳисобланади.

Журналист интервью олишда респондентга ўша воқеа, ҳодисанинг моҳиятини очиш учун зарур бўлган саволларни ўз вақтида бера олиши ва уларга тегишли жавоб ола билиши лозим. Журналист “мўлжалга урадиган” қисқа, лўнда саволлар бериб, сухбатдошдан ҳам шундай жавоб олишга эришиши кўзланган мақсадга етаклайди. Кераксиз тафсилотлар, ортиқча сўзлар интервьюни бузади, унинг аҳамиятини пасайтиради. Энг муҳими кўпчиликка, жамоатчиликка янгилик, янги факт, янги маълумотлар етказишдир”⁵.

Янгиликлар учун керак бўладиган ким? нима? қачон? қаерда? қандай қилиб? нима учун? деган саволлари интервьюда ҳам аввалгидай аҳамият касб этади. Агар интервью бирор ҳодиса рўй бергач олинса, саволлар мантиқий кетма-кетликда берилади. Шу ўринда англиялик журналист Девид Рендалнинг “Интервьюсиз ўз фикрингизни билдириб, истеъдодингизни ярқ этиб кўрсатиб, кизгин баҳс олиб борадиган жараён эмас”, – деган фикрини эсласак, айтиш мумкин бўлади. Интервьюда саволлар қисқа, лўнда, аниқ бўлиши керак.

Интервьюнинг ички тузилишига келсак, унинг қандай бўлиши унга асос бўлган мавзудан ва журналист танлаган шаклдан келиб чиқади. Бу борада тайёр, кўп учрайдиган шаблон тузилишлардан қочиб, оригинал, ижодий услуб топилиши лозим. Журналистлар интервьюга жуда кўп вақт сарфлашади. Бунда ҳам маълум даражада асос бор. Сабаби айнан интервью жанри ўзининг жонлиги ва табиийлиги билан информацион жанрлардан ажралиб туради. Шунингдек, айнан интервью бошқа жанрлар қоришмасида кела олади. Дейлик, хабар, мақола, корреспонденция, шарҳ ҳамда журналист суриштируви каби турли хил жанрларда айнан ахборот манбаларидан интервьюнинг берилиши мазкур жанрнинг кенг қўламли эканлигидан далолат.

⁴ Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. Т.: Тафаккур, 2011. 160-бет.

⁵ Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. Т.: Тафаккур, 2011. 159-бет.

Журналистикада ижод жанрлари турли йўналишда турлича талқин қилинади. Ҳар бир жанрнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Телевидениенинг алоҳида аҳамиятга эга жиҳати томошабинларга таъсир қилиш объекти кенглигида. Кўриш, тинглаш билан ахборотни қабул қилган томошабин ўз навбатида маълумотларнинг ишончлилиқ даражасига ҳам баҳо бериш имконига эга ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан телекўрсатувларда интервьюнинг ўрни катта.

Телевизион интервью жанрнинг муҳим сифатларидан бир – томоша қила олишлиқдир. Телевизион мулоқотнинг аудиовизуаллик хусусияти туфайли, нафақат ўзининг нотиклиқ санъати, оҳанг, жўшқин бўёқ бойлиги билан жаранглаб турган нутқ, балки суҳбатдошларнинг юз ифодаси, имо-ишоралари, ахлоқи, кўп ҳолларда эса уларни ўраб турган муҳит (бино интерьерлари, манзара, атрофдаги кишилар ва бошқалар) ҳам ахборот манбаига айланади. Интервью жанрининг айниқса ишончли эканлиги ва пиروвардида, телекўрсатувларда кенг тарқалишини, унинг айнан томошабоплиги билан ҳам тушунтириш мумкин.

Шундай қилиб, журналист учун интервью-маълум ахборотга эга инсон билан бевосита мулоқот натижасида ахборот олиш усули бўлса, иккинчи томондан Телевизион кўрсатув давомида суҳбат ёки диалог шаклидаги публицистик жанр, журналист берилган мавзунинг саволлар тузилмасида, кетма-кет, тўлароқ ва мазмунли қилиб очиб беришда интервью олинаётган кишига яъни ҳамсуҳбатга, информация манбаига ёрдам беради. Тажрибали интервьючилар бу ҳақда ҳаққоний огоҳлантирадилар-ки, ҳамсуҳбатнинг ичига чуқур кириб бориш учун алоҳида қалб қурилмаси талаб қилинади-ки, акс ҳолда ҳамма нарса тўғридек, ҳеч бошқа нарсага эҳтиёж сезилмагандек, аммо бунга жавобан ҳеч қандай ҳис-туйғуга тегилмайди, сезилмайди ҳам. Энди иш бошлаган интервьючилар орасида кўп тарқалган – сўрашнинг – жавоб беришдан кўра осонлигига ишониш. Йўқ, интервью – бу ҳамжиҳат қилинган ижод.

Интервью бир бутун телеэкран жанри ҳисобланади. Бирор бир янгиликлар чиқиши йўқ-ки, у ерда бирор бир ҳодиса, воқелик иштирокчиларига мурожаат қилинмаган бўлса, у ёки бу ҳодиса тафсилотлари атрофида фикрлашилмаслиқнинг иложи бўлса. Интервью – телевизион шаклнинг энг муҳим бир бўлаги ҳисобланади.

Назариётчилар томонидан интервью берувчилар одатда уч категорияга бўлинадилар:

1) сиёсий ва давлат арбоблари, мутахассис ва бошқалар, алоҳида мутахассислик билимига эга бўлган бирор бир аниқ соҳада, улардан интервью олиниб, мавзу моҳияти англанади;

2) машҳурлик борасида, уларнинг ҳаёти ва фаолияти бутун кенг омма учун намуна бўла олса;

3) оддий кишилар, улар билан уйда учрашилиши, кўчада, хизмат жойида, улардан интервьюлар олинишининг асосий мақсади жамиятда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга нисбатан омма фикрини ўрганиш.

Ҳар қандай интервьюда дастлаб суҳбатлашмоқчи бўлган қаҳрамон ҳақида маълумот тўплаш талаб этилади. Ҳозирлик кўриш бу шахс портрети билан

боғлиқ ишларда ҳам катта аҳамиятга эга. “Маълумот тўплаш учун ўша шахсга тегишли бўлган дўстлар билан суҳбат, касбдагилари билан учрашиш, қаҳрамоннинг аввалги интервьюларини эшитиш ва кўриш, унинг мақолалари ва нутқларини кўриб чиқиш кабилар тайёргарлик ишларининг таркибий қисмидир”⁶.

Журналист биринчи навбатда қандай интервью олмоқчи, нима ҳақида, мақсади нима эканлигини белгилаб олади. Бу дегани, журналист олдиндан бериладиган саволларни белгилаб, ёзиб қўйиши деганидир. Атрофлича, идрок қилинган, қисқа, лўнда ва жўн саволлар энг яхши саволлардир. Масалага киришишда баъзан журналистнинг қизиқувчанлиги иш беради: “Мен анчадан бери билишга қизиқардимки, ёки бизнинг тингловчиларимиз ёхуд томошабинларимизга мана бу нарсаларни билиш қизиқарлидир.” Ҳар бир савол масаланинг фақат бир томонига тааллуқли бўлмоғи жоиз. Бирваракайига икки саволни қўйиш, журналист ўзига нобоп бўлган саволдан сирпаниб чиқиб кетишига имкон беради ва аслида бир саволга жавоб олиш ҳам қийин кечади. Савол сўроқ оҳангида бўлиши, зинҳор тасдиқ оҳангида бўлмаслиги муҳим. Саволни қўйишда интервьючининг ўз фикрини, ҳиссини, бошидан кечирганини баён қилиши учун имкон бўлишини ҳисобга олмоқ керак. Шунинг учун ҳам “Ҳа” ва “Йўқ” билан кутиладиган саволлар ташламасликка эътибор берилади.

Журналистнинг савол беришдан мақсади эса турфа хил бўлиши мумкин: тўғри, жўяли, мантиқли саволлар, кинояли, қаҳрли, камситувчи саволлар, фитнакор, “коса тагида ним коса” хилидаги саволлар, беодоб ва баодоб саволлар ва ҳоказолар. Саволнинг моҳияти жавоб талаб қилишдадир. Журналист одатда муайян нарсани, ҳодисани тушунишга, у ҳақда маълумот олишга ёки шарҳлашда саволлар тизимига мурожаат қилади.⁷

Журналистлар интервью бераётган шахс мужмал, қасдан ноаниқ жавоб бераётган ҳолларда ҳам қўшимча саволга мурожаат қилиши мумкин. Москвалик тадқиқотчи М.Б.Шостак қўшимча саволни қолгани, етмагани, камини сўраш, деб тавсифлайди ва интервью олувчи жавобдан қоникмаса, ўша заҳоти савол бериши шарт, деб ҳисоблайди. Тузатиш киритувчи қўшимча саволлар журналист томонидан ҳаёлан тайёрланади ва суҳбат давомида қулай пайтда ишга солинади. Журналист томонидан қўшимча савол қуйидаги ҳолатларда зарур бўлади:

- Манба тўлиқ ёки етарли аниқ жавоб бермаганда;
- Бажонидил жавоб бермоқчи бўлса-да, уни ифода эта олмаса;
- Суҳбатдош саволни тушунмаса ё унинг моҳиятини англамаса;
- Изчилликдан чекиниб, бир фикрдан иккинчисига сакрайверса;
- У бир амаллаб жавоб беришга уринаётган бўлса-ю, лекин асосли жавоб беролмаса;
- Жавоб беришдан ўзини олиб қочса;

⁶ Фихтелиус Э. Журналистиканинг ўн қондаси. Т.: Шарқ НМАК., 2002. 68-бет.

⁷ Эрназаров Қ., Маматова Ё. Тошалиев И. Репортёрлик фаолиятининг назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма, Т.:ЎзМУ. 159-бет.

▪ Савол мазмунини ўзига мослаб талқин этса⁸.

Журналист ўз суҳбатини изчиллик билан тузар экан, саволларнинг тўғри тартибланиш, уларни тури, вазифаси ва мазмунига кўра тўғри ва аниқ жойлаштириш билиш жуда муҳим. “Саволлар тайёрлаш журналистдан жиддий меҳнат талаб қилади, бироқ бу – интервью давомида ҳозирлаб қўйилган ёзувлардан зарра четга чиқмаслиги керак дегани эмас. Қоралама аслида журналистда ўзига ишончли кучайтириб, унинг ўзини бемалол тутишга имкон беради. Мен ёзмаларим дафтарчасини доим қўлимда, ушлаб тураман, аммо унга камдан-кам қарайман. Саволларни тузгач, ҳеч қачон уни ёдлаб олмаганман,” – деган эди канадалик журналист ёзувчи Жон Савотски. Бу журналист интервью олиш услублари устида кўп тадқиқот нишларини олиб борган. У тавсия қилган услубларнинг асосийлари шундан иборатки – *саволлар очиқ-ойдин, холис ва содда бўлмоғи керак.*

Очиқ саволлар интервьючини савол мазмунини ўйлаб, бор имконияти доирасида жавоб беришга мажбур қилади. Мазкур ҳолатда сиз фақат масаланинг изоҳинигина эмас, балки сўралувчининг ўз қарашини ҳам эшита оласиз. Лўнда жавоб бериладиган саволга “ҳа” ва “йўқ” деб жавоб берган суҳбатдош кейинги тўлдиришида ўз жавоби йўналишини буриб юбориш имконига эга бўлади. Саволлар холис бўлмоғи зарур. Ана шундагина респондент суҳбатнинг марказида бўла олади, борини тўкиб солади. Журналист қараши билан суғорилган савол эса суҳбат марказига журналистнинг ўзини кўяди.

Интервьюнинг самарали ва муваффақиятли чиқишида айрим савол турларини ман этишга тўғри келади. Жон Савотски интервью олувчи журналистнинг муваффақиятсизликка учраши мумкин бўлган 10 гуруҳининг ажратган:

- Ҳа, йўқ сўзларига жавоб бўлувчи саволлар;
- Сўроқ гаплар ўрнига тасдиқловчи гапни ишлатиш;
- Бирваракайига икки савол;
- Мураккаб, кўп маъноли саволлар;
- Жавоби ўзида бўлган саволлар;
- Саволда изоҳ ва ўз фикрини ифодалаш;
- Саволда тахмин ва уйдирма бўлиш;
- Саволда кимларгадир, нимагадир тамға қўйиш;
- Саволда муболағага йўл қўйиш;
- Тушуниш қийин бўлган чигал саволлар бериш.

Афсуски, ушбу таъқиқларга биз кўп ҳам эътибор беравермаймиз, юқорида зикр этилган кўрсатмаларга амал қилмасдан тўлиқ ахборот олиш ва тарқатиш имкониятларини ўзимиз чегаралаб қўямиз. Журналистлар йўл қўядиган энг кўп

⁸Эрназаров Қ., Маматова Ё. Тошалиев И. Репортёрлик фаолиятининг назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма, Т.:ЎзМУ. 195-бет.

хатолардан бири жўнгина жавоб талаб қиладиган саволлар қўйиш ва сўроқ гап ўрнига тасдиқ гапларни қўллашдир.⁹

Интервьюга жон бағишлаш учун, суҳбат маромига мос саволлар бериш учун журналистдан тинглаш қобилияти ҳам талаб этилади. Интервьюга тайёргарлик кўриш, саволлар тузиш-у уни ёдлаб олиш бу ишнинг ярмидир. Ўз суҳбатдошини жон қулоғи билан тинглаш бу мувафаққиятли интервьюнинг иккинчи ярми. Жуда изчил тайёргарлик натижасида журналист ўз саволларини шунчаки бефарқ бериши ёки суҳбатдошининг жавобларини тингламаслиги мумкин. Бундай журналистнинг хаёлини “Тугат, мен навбатдаги саволимни беришим керак”, – деган ўй қоплаб олган бўлади. Бундай ишнинг бир маромли, совуқ интервью туғилади. Тўғридан-тўғри эфирда интервью олиб борувчи ҳар бир журналист унинг суҳбатдоши суҳбат давомида тўсатдан қутилмаган маълумотни гапириб юборишидан чўчиди. Тинглаш қобилиятига эга бўлган журналист айна чоғда вазиятдан чиқиб кетиш қобилиятига ҳам эга бўлиши лозим.

Интервью пайтида суҳбатдош ва журналистнинг ўтиришига ҳам эътиборли бўлиш керак. Интервьючига жуда яқин ўтириш тавсия этилмайди. Чунки бу ҳолатда кадрда сиқиклик вужудга келади, иккинчидан суҳбатдошининг диққатига таъсир қилиб, бемалол жавоб бера олмайди. Бошқа томондан эса, ундан жуда узоқ ҳам ўтирмаслик керак, чунки бундай ҳолда зўриқиш, зўраки муҳит юзага келади. Қандай жойдашишни ҳал қилишда ўз туйғуингиз ва тажрибангиздан келиб чиқиш яхши.

Муҳими, иккала томон ҳам ўзини қулай ва эркин сезиши зарур. Журналист суҳбатдошининг кўзига қарай олишни ҳам билиши муҳим. Гоҳида сўзловчига журналистнинг бир қараши ёки қошининг ҳаракати мавзунини давом эттириши учун етарли бўлади. Телевизион интервьюда суҳбатдош бошловчининг саволларига журналистга қараб жавоб бергани маъқул. Агар суҳбатдош гапириб туриб журналист кўзларини изласа, журналист ҳам унга қараши зарур. Бу муҳим визуал алоқа бўлиб, бу суҳбатлашиш жараёнида икки кишини ўзаро очиқ мулоқотга киришадиганидан далолатдир.

Интервьюни самарали ўтказишда журналистдан айтилган фикрларга нисбатан кучли хотира, диққат-эътибор, кузатувчанлик қобилияти, тиришқоқлик, тасаввур, қизиқувчанлик, биров таъсирланиш ҳисси талаб этилади. Интервью бошланиши билан икки объект ўзаро мулоқотга киришади. Бунда журналист ўзини табиий тутиши респондентдан мақсади нима экани қайси мавзу юзасидан мурожаат қилганини тушунтириб ўз фикрлари аниқ ва равшан ифодалаб бера билмоғи лозим.

Журналист респондентдан нима кутаётганини тушунтирганидан сўнг унга тайёрлаган саволларини беради. Саволлар тартибланган содда тушунарли тилда ифода этилса нур устига аъло нур. **Респондент саволларга жавоб беришда ҳеч қандай тушунмовчиликларга дуч келмаслиги зарур.** Журналист интервьюнинг қай даражада ўтишини ўзи белгилайди, мулоқотни бошқаради. Агар суҳбатдош саволдан ўзини олиб қочса, ёки мавзудан ташқарига чиқиб

⁹Лукина.М.Технология интервью.М.: 2005. С. 79.

кетса, уни мавзу юзасидан саволни яна бир бора такрорлаш мумкин. Интервюдан олдин барча саволлар юзасидан журналист кутилажак жавобнинг аниқ режа ва асосини ишлаб чиқишни талаб этади.